

Грунтобетонные сваи. Технология, преимущества и недостатки

Козаченко Карина Александровна, студентка
Корчевный Дмитрий Сергеевич, студент
Кравчук Вадим Григорьевич, студент
Карпюк Ирина Анатольевна кандидат технических наук
Карпюк Василий Михайлович доктор технических наук
Одесская государственная академия строительства и архитектуры (Одесса)

Аннотация. В данной статье речь идет о грунтобетонных сваях. Технологии их производства, преимуществах и недостатках.

Актуальность. – Одним из основных мероприятий, при строительстве в сложных инженерно-геологических условиях, является необходимость укрепления грунта. От качества укрепления грунта зависит устойчивость и надежность строящегося здания. Одним из самых эффективных способов укрепления грунта являются грунтобетонные сваи [1].

Применение грунтобетонных свай наиболее эффективно при:

- укрепление слабых грунтов в основании зданий, дорог, мостов, или тоннелей;
- устройство противодиффузионных завес;
- усиление фундаментов или реконструкции и надстройке зданий;
- ограждение котлованов;
- повышение устойчивости склонов и откосов;
- заполнение карстовых полостей в трещиноватых скальных грунтах[2];

Основной текст. Для устройства грунтобетонных свай используют различные технологии и устройства.

Устройство грунтобетонных свай по методу Soilmix заключается в следующем: в грунт погружается специальное устройство с разбурывающим наконечником, оснащенное режущими лопастями. В то время как лопасти режут пласт грунта и перемещают его, через отверстия в наконечнике подается под высоким давлением жидкая суспензия цемента.

Методом Jet grouting заключается в цементации грунта двумя этапами. На первом этапе устраивают скважину малого диаметра. Второй этап заключается в поднятии буровой установки с одновременным нагнетанием суспензии цемента под давлением равным 600 атм.

Третий метод, который называется высоконапорная инъекция, заключается в следующем: в пробуренную скважину небольшого диаметра опускают устройство, в состав которого входит трубка. Через неё в грунт подается под высоким давлением цементная суспензия.

Этот метод эффективен и рационален при укреплении пылеватых, заиленных, торфинированных грунтов. Устройство данных свай не создает дополнительных динамических нагрузок, поэтому их активно применяют при возведении новых зданий а также для выправления наклоненных в условиях

стесненной городской застройки.

Выше перечисленные методы устройства грунтобетонных свай имеет свои преимущества и.

Преимущества использования грунтобетонных опор. Устройство грунтобетонных свай позволяет производить работы в неудобных и стесненных городских условиях, где невозможно применять традиционные способы укрепления фундаментов существующих зданий и сооружений.

Устройство грунтобетонных свай струйной цементацией применим при укреплении грунтов, от пылевидных и торфяников до скальных. Данная технология также себя хорошо зарекомендовала, с высокой степенью надежности и при устройстве фундаментов в условиях вечной мерзлоты с минимальными трудозатратами.

Так как данный метод устройства свай исключает вибрационные нагрузки на грунт, это дает возможность производить работы вблизи существующих зданий.

Устройство свай методом струйной цементации грунта приводит к существенному уплотнению грунта и подаваемой под давлением суспензии вокруг сваи. Чем повышает несущую способность сваи сцепления её с грунтом.

Благодаря цементной суспензией, смешанной с грунтом грунтоцементные сваи опираются на образовавшиеся прочное основание, которое увеличивает их несущую способность.

Недостатки опор. Несмотря преимущества, этот метод также имеют один существенный недостаток, который заключается в том, что во время цементации в грунт попадает излишнее количество воды вместе с суспензией. В результате чего повышается на некоторое время уровень грунтовых вод, который, по прошествии времени, стабилизируется. [2]

Выводы и результаты. Таким образом, каждый из рассмотренных методов имеет свои преимущества и недостатки, благодаря которым может использоваться в тех или иных случаях.

Также следует отметить, что для устройства грунтобетонных свай необходимо специальное оборудование и специалисты которые должны наблюдать за ним, поэтому устройством выше указанных свай могут заниматься только специализированные организации.

Литература:

1. Грунтоцементные сваи [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://svai-burenie.ru/news->

paper/gruntocementnye-svai-2/

2. Грунтобетонные сваи [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://zmu.net.ua/p/756378707-gruntobetonnye-svai-gruntocementnye-svai/>

3. Грунтобетонные сваи - технология устройства. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://opalubok.ru/gruntocementnye-svai.html>